

ҚАДИМ ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЎРТА ОСИЁ ВА ҲИНДИСТОН ЎРТАСИДАГИ МАДАНИЙ АЛОҚАЛАРИ

АБДУРАИМОВ ДИЛШОД СУЛТАНОВИЧ

Гулистон давлат университети

Психология ва ижтимоий фанлар факультети

Тарих кафедраси т.ф.ф.д (PhD)

Тел: +99899 474 68 97 E-mail:

Аннотация

Мақолада қадим ва илк ўрта асрларда Ўрта Осиё ва Ҳиндистон ўртасидаги иқтисодий, маданий алоқалар, Ўзбекистон ҳудудидаги тарихий археологик ёдгорликлардан топилган топилмаларни солиштириш орқали, олиб борилган тадқиқотларда айрим олимларнинг фактлар орқали берган фикрлари ёритиб берилди.

Калит сўзлар: Эрон, Уструшона, ҳудуд, минтақа, тасвирий санъат, буддавий, араб, топилмалар, Гандхара, Афғонистон.

Кириш

Марказий Осиёнинг, шу жумладан Уструшонанинг ҳам, қадимда ва илк ўрта асрлардаги Ҳиндистон ва Эрон билан сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқаларини ёритувчи адабиётлар ва археологик тадқиқотларнинг натижалари бу алоқаларнинг шарт-шароитларини очиб беради. Улар кўпинча Ўрта Осиё ҳудудидан ўтган халқларнинг шимолдан жанубга ҳаракат қилганлиги сабабли вужудга келиб, бу жараёнлар қадимдан бошланган. Бу ҳаракатланиш В.В.Бартольднинг фикрича, Ўрта Осиё маданиятининг “ҳинд маданияти билан яқинлашувида акс этмай қолмасди”[1:10].

Мазкур бобда минтақадаги давлатларнинг, хусусан Уструшонанинг ҳам, Ҳиндистон билан алоқаларини Ўрта Осиёдаги VI-VIII асрларда содир бўлган феодал муносабатлар даврида тасвирий санъат соҳасида акс эттирилганлигини кўрсатишга ҳаракат қиламиз ҳамда фақат сўнгги ўн йилликларда очилиб ўрганилган монументал тасвирий санъат намуналарини қараб чиқамиз.

Авваламбор шуни қайд қилиш керакки, Ҳиндистон ҳақида гапирганда, асосан Ҳиндустон яриморалининг шимолий қисмини ва унга туташ бўлган ҳозирги Афғонистоннинг Ҳиндукуш тоғларидан жанубга томондаги ҳудудлари назарда

тутилади. Мазкур тоғ тизмасидан шимол томондаги ҳудудлар қадимда Ўрта Осиёнинг жанубий ҳудудлари билан бирга кўп асрлар давомида ягона маданий вилоятни ташкил қилган. Бу маданий вилоят антик даврда Бактрия, ўрта асрларда Тоҳаристон деб аталган. Шу тариқа, бу вилоятнинг Ҳиндистон билан доимий алоқалари географик жойлашуви билан ҳам, яъни чегараларнинг бевосита умумийлиги билан ҳам белгиланган. Аммо ҳудудий яқинликдан ташқари Ҳиндистон ва Ўрта Осиё ўртасидаги маданий ўзаро алоқаларига кўмаклашган бошқа ўзига хос омиллар ҳам бўлган. Улардан буддавийларнинг миссионерлик фаолияти айниқса катта аҳамиятга эга бўлган ва бу фаолият тасвирий санъатнинг ривожига ҳам таъсир кўрсатган. Бироқ, буддизмнинг Ўрта Осиё ҳудудига тарқалиши тарихи жуда кам ўрганилган.

Айрим тадқиқотчиларнинг тахминларига кўра, Бактрияда буддизмнинг тарқала бошланиши эр.ав. III асрга бориб тақалади[2:24]. Бошқа тадқиқотчилар эса буддизмнинг кириб келишини Кушонлар давлатининг ташкил топиши билан боғлайдилар[3:199]. Ўрта Осиёнинг Ҳиндистон билан маданий алоқалари В.А.Шишкин, Б.Я.Ставиский, М.Е.Массон, Тревер К.В. ва бошқалар томонидан ёритилган. Биз ушбу тадқиқотимизда барча масалаларни қамраб олиш имкониятига эга бўлмаганимиз туфайли, қисқача шарҳ бериб ўтишга ҳаракат қиламиз. Асли буддавий деб ҳисоблаш мумкин бўлган археологик ёдгорликларга келганда, улардан энг илклари эрамизнинг бошлари билан белгиланади ва фақат Термиз атрофларида учрайди [4:29].

Ўрта Осиёнинг айрим манзилларида очилган Будда ибодатхоналари шундан далолат берадики, Ўрта Осиёнинг чекка ҳудудларида буддизм кейинчалик тарқалиб, араб босқинидан кейин аҳолининг исломлаштирилганига қадар ёйилган эди[5:241].

Ўрта Осиёнинг марказий ҳудудларида, айниқса Зарафшон (Суғд Бухоро), Қашқадарё (Кеш) ва Сирдарёнинг ўрта оқими (Чоч) водийларида вазият мураккаброк бўлиб, у ерларда археологлар томонидан буддавий সিғиниш иншоотларининг ишончли қолдиқлари ҳанузгача очилмаган. Бу ҳудудларга оид маълумотлар фақат ёзма манбалар асосида таҳлил қилинади.

Суғда буддизмнинг тарқалиши ҳақидаги дастлабки маълумот VI асрга оид солномада учрайди. Унга кўра, Кан (Суғд, Самарқанд) мулкида Буддага ибодат қилишади. Худди шу хабар бошқа солномада ҳам такрорланади[6:272-281].

Хитой сайёҳи Сюань Цзяннинг Самарқандга ташриф буюриши (630 й.) ҳақидаги ҳикояси аҳволни умуман ўзгача ёритади. Бу ерда мавжуд бўлган буддизм монастырлари деярли фаолият юритмаган, аҳоли эса буддавийларга душманларча муносабатда бўлган. VIII аср бошларида бошқа сайёҳ Хай Чаонинг маълумотида кўра, Суғда Будданинг таълимоти номаълум, фақат Самарқандда битта роҳиби бўлган биттагина буддавий монастыр бўлган[7:452].

Буддизмнинг йўқ бўлиб кетиши ўрганилаётган даврдаги монументал тасвирий санъат асарларини таҳлиладан ҳам кўринади. Ўрта Осиёнинг марказий ҳудудларида очилган бундай тасвирларда уларнинг буддизм билан бевосита алоқадорлиги ҳақидаги маълумотлар топилмади.

Бироқ, мазкур ёдгорликларни Ҳиндистон бадий меросини, биринчи навбатда, буддавий санъатни жалб этмасдан туриб тушуниб ва ўрганиб бўлмайди. Демак, биринчидан, Ўрта Осиёдан топилган тасвирий санъат асарларини буддавий санъати билан боғлашга асос йўқ бўлса, иккинчидан, бу асарларни таҳлил қилишда ҳар доим ҳинд санъатига мувожаат қилишга мажбур бўламиз.

Таниқли олим А.М.Беленицкий ўз вақтида бундай ёдгорликларни таҳлил қилган эди ва асосан Афғонистон ва Ўрта Осиёдаги бир қатор ёдгорликлардаги ҳинд тасвирий санъатига яқин бўлганларини солиштирди. XX аср иккинчи ярмида Шимолий Афғонистондаги Сурх-Кўтал деган жойда француз археологи Д.Шлюмберже томонидан ва Жанубий Ўзбекистон Сурхондарё вилояти ҳудудидаги Хонақоҳ-тепа ёдгорлигида Г.А.Пугаченкова[8:88] томонидан қазилма ишлари олиб борилди. Иккала ёдгорлик битта даврга мансуб бўлиб, тахминан эрамининг II асрига оид. Сурх-Коталда кашф қилинган санъат ёдгорликлари Д.Шлюмберже учун ўша даврнинг энг асосий, айрим олимларнинг фикрича яққою ягона Гандхара ёки Юнон-буддавий мактабига тааллуқли қарашларни қайта кўриб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилди. Тадқиқотчи чиқарган асосий хулосага кўра, Юнон-буддавий ёки гандхара санъати тушунчаси ўша давр санъатини бутунлай қамраб олмайди ва бу

йўналиш билан биргаликда маҳаллий анъаналар билан боғлиқ бўлган бошқа йўналиш ҳам ривожланган, дейди. Бу оқимнинг хусусиятлари дунёвий характерга, ёки Д.Шлюмберже айтганидек, “сулолавий” характерга эга бўлган ҳамда у буддавийдан ташқари, нобуддавий, маҳаллий эътиқодларни ҳам акс эттиради. Бутун давр учун хос бўлган стилистик (услубий) усулларнинг умумийлигига қарамай, бу санъат ўз сюжетларининг характери бўйича ўзига хос хусусиятларга ва мустақилликка эга бўлган. Бироқ, сюжет бўйича маълум ўзаро таъсир ҳам бўлиши мумкин. Д.Шлюмберже, Г.А.Кошеленко ва А.М.Беленицкийлар бу санъатни Кушонлар даври санъати деб номлаш мумкин дейдилар [9:37].

Чунки, Кушонлар даври санъатининг хусусиятларини ҳисобга олмасдан, Ўрта Осиёдаги санъатнинг кейинги ривожини тушуниб бўлмайди ҳамда ҳинд санъати, жумладан Гандхара санъати билан боғловчи элементлар характерини ҳам тушуниб бўлмайди.

VI-VIII асрлар чегарасига оид деб етарлича аниқ белгиланган Ўрта Осиё тасвирий санъати ёдгорликлари орасида муҳим ўринни Болалиқтепа қасри (Сурхондарё вилояти) рангтасвирлари эгаллайди. Унинг битта хонасидаги учта деворида тантанали зиёфатнинг йирик фрагментлари сақланган бўлиб, зиёфатда кўплаб эркаклар ва аёллар иштирок этган. Бу ёдгорликни кашф қилган Л.И.Альбаум унинг Афғонистондаги Бамиан гротларидан биридаги суратлар билан умумий элементларини топди. Бамиан гротидаги суратда Будда ва бошқа буддавий авлиёлар тасвирлари олдида совға-инъомлар келтириш сахнаси намойиш қилинган. Бироқ, Бамиандаги буддавий рангтасвир билан ўхшаш элементлар фақат кийимлар, зеб-зийнат буюмлари ва бошқа ташқи деталларнинг алоҳида хусусиятлари билан чекланади, холос. Аммо умуман олганда Болалиқтепадаги суратларнинг сюжетига буддавийлик санъатида ўхшашликни топиш кийин. Афтидан, мазкур қасрда деворларга суратларни чизган рассомлар бундан йирикроқ, пойтахт марказида ёки подшоҳ саройида яратилган ва уларга маълум бўлган суратни намуна сифатида олган бўлишлари мумкин. Буларга ўхшаш зиёфат сахналари қадимги Панжикент деворий суратларида ҳам учрайди. Айниқса, VI объектнинг 1 хонасидаги зиёфат сахналари кизиқарли бўлиб, уларда марказий ўринни подшоҳ тожини кийган персонажлар

эгаллайди. Шу билан бирга Панжикентда зиёфатларнинг бошқа ўхшаш сахналари ҳам бўлиб, уларда Болаликтепадаги деворий суратлардаги каби харбий-феодал табақа вакиллари ва олий савдогарлар вакиллари ҳам иштирок этмоқда. Бундай сюжетли суратларнинг бундан олдинги даврларда намуналари учрамайди. Аммо сахналарнинг дунёвий характери илк кушонлар даврига оид деб ҳисобланган Беграм ўймакор суягини эслатади. Бу санъат асарлари совет тадқиқотчилари эътиборини деярли тормаган бўлса-да, улар ўша замоннинг тасвирий санъатидаги ўзига хос сарой-ҳарам аспектида ифодаланган кучли дунёвий оқимни намоиш қилади.

ХУЛОСА

Қадим ва илк ўрта асрларда Ўрта Осиёнинг турли жойларида Хиндистон маданияти билан боғлиқ бўлган тарихий топилмалар учрайди. Шундай бўлсада, айрим олимлар томонидан бу ўхшашликлар маданиятлар аро интеграция деб тахмин қилинса, айримлари бир хилликнинг белгиси бу алоқадир деган фикрларни билдиришади. Лекин бу тадқиқотлар хали яқунлангани йўқ. Сабаби фаразларни янада тўлдирувчи янги археологик топилмалар устида иш олиб борилмоқда. Тарихий моддий манбаларнинг топилиши ўзаро алоқаларнинг янги кўринишларини юзага келишига асос бўлади.

Фойдаланилган Адабиётлар

1. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927. С.10.
2. Тревер К.В. Памятники греко-бактрийского искусства. М.-Л., 1940, стр. 24
3. С. П. Толстов. Древний Хорезм. –Москва:, 1948, стр.
4. М. Е. Массон. Скульптура Айртама. «Искусство», 1935, № 2. Ср. К. В. Тревер. Указ. соч., стр. 29 и др.
5. Л.Р.Кызласов. Археологические исследования на городище Акбешим в 1953-1954 гг. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции АН СССР, т. II. М., 1959, стр. 155 и сл.; Л. П. Зяблин. Второй буддийский храм Акбешимского городища. Фрунзе, 1961; В. А. Булатова-Левина. Буддийский храм в Куве. С А, 1961, № 3, стр. 241 и сл.
6. Н.Я.Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. II. М.-Л., 1950, стр. 272-281.
7. W.Fuchs. Huei-Chao's Pilgerreise durch N—W. Indien und Zentral-Asien. SPAW, 1938, S. 452.
8. Г.А.Пугаченкова. Некоторые итоги экспедиционных исследований Института искусствознания АН УзССР в 1960 г. “Общественные науки в Узбекистане”,

1960, № 3, стр. 66 и сл.; ср. Она же. Образ чаганианского правителя на терракотовом медальоне из Халчаяна. ВДИ, 1962, № 2, стр. 88 и сл.

9. D.Schlumberger. Op. cit., p. 193 и др.; Г. А. Кошеленко. Культура Парфии в современной зарубежной литературе. ВДИ, 1962, № 3, стр. 166 и сл.; Беленицкий А.М. Из истории культурных связей Средней Азии и Индии в раннем средневековье. С.37.

